

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский Экономический Университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
51 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta’lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РЫНКА ТРУДА К НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович

научный соискатель кафедры «Экономика труда и управление»
Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста, основанной на цифровизации, инновациях и устойчивом развитии. Проанализированы глобальные и национальные тенденции, выделены ключевые вызовы и возможности, связанные с трансформацией занятости в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено опыту Узбекистана в 2018–2024 гг., включая сотрудничество с международными организациями и поддержку частных инициатив. Сделан вывод о необходимости комплексных реформ в области профессионального образования, занятости и социальной политики для обеспечения устойчивого развития рынка труда.

Ключевые слова: Рынок труда, занятость, цифровизация, экономический рост, инновации, профессиональное обучение, социальная политика, гибкие формы занятости.

Annotatsiya: Maqolada mehnat bozorini raqamlashtirish, innovatsiyalar va barqaror rivojlanishga asoslangan iqtisodiy o'sishning yangi modeliga moslashtirishning nazariy va amaliy mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Global va milliy tendensiyalar tahlil qilingan, raqamli iqtisodiyot sharoitida ish bilan bandlik transformatsiyasiga bog'liq asosiy chaqiriqlar va imkoniyatlar aniqlangan. 2018–2024 yillar davomida O'zbekiston tajribasiga, jumladan, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va xususiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mehnat bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun kasbiy ta'lim, ish bilan bandlik va ijtimoiy siyosat sohalarida kompleks islohotlarni amalga oshirish zarurligi xulosa qilib berilgan.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, ish bilan bandlik, raqamlashtirish, iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar, kasbiy tayyorgarlik, ijtimoiy siyosat, mehnatning engil shakllari.

Abstract: The article examines the theoretical and practical mechanisms of labor market adaptation to a new model of economic growth based on digitalization, innovation, and sustainable development. Global and national trends are analyzed, and key challenges and opportunities associated with the transformation of employment in the context of the digital economy are identified. Special attention is given to Uzbekistan's experience during 2018–2024, including cooperation with international organizations and support for private initiatives. The study concludes with the necessity of comprehensive reforms in vocational education, employment, and social policy to ensure the sustainable development of the labor market.

Keywords: Labor market, employment, digitalization, economic growth, innovation, vocational training, social policy, flexible forms of employment.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и трансформации экономических моделей мировые рынки труда сталкиваются с необходимостью адаптации к новым реалиям. Международные аналитические организации, такие как Международная организация труда (МОТ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк, активно исследуют механизмы, позволяющие эффективно интегрировать цифровые решения в сферу занятости.

ОЭСР в своем «Обзоре цифровой экономики 2024» отмечает, что сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вырос примерно в три раза быстрее, чем общая экономика стран ОЭСР в период с 2013 по 2023 годы, с среднегодовым темпом роста 7,6% в 2023 году. Этот рост подчеркивает важность развития цифровых навыков и адаптации образовательных программ для подготовки рабочей силы к требованиям цифровой экономики¹.

Всемирный банк акцентирует внимание на необходимости создания прочных основ для цифровой экономики, включая обеспечение доступа к надежному и доступному интернету, развитие цифровых государственных платформ и финансовых услуг, а также поддержку цифрового предпринимательства. Такие меры способствуют созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности на глобальном рынке.²

В отчете Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест 2025» подчеркивается, что сочетание технологических достижений и пандемии ускорило внедрение автоматизации и цифровых решений, что требует от работников приобретения новых навыков и адаптации к изменяющимся условиям труда. Ожидается, что к 2025 году 50,0% всех сотрудников потребуют перекалфикации.³

В последние годы Узбекистан активно продвигает цифровую трансформацию как ключевой элемент новой модели экономического роста. Правительство страны признало важность цифровизации для модернизации экономики и повышения благосостояния граждан, приняв в 2020 году стратегию «Цифровой Узбекистан 2030», направленную на развитие цифровой инфраструктуры, экономики и образования.

Важным шагом в этом направлении стало создание IT Park Uzbekistan, который предоставляет налоговые льготы, упрощенную регистрацию бизнеса и современную инфраструктуру для IT-компаний. С момента основания IT Park значительно расширил свою деятельность, открыв 14 филиалов по всей стране и четыре представительства за рубежом - в США, Германии, Южной Корее и Саудовской Аравии. Эти меры способствуют привлечению иностранных инвестиций и развитию IT-аутсорсинга, что, в свою очередь, создает новые рабочие места и способствует развитию цифровой экономики.⁴

В Послании Олий Мажлису в 2019 году Президент отметил необходимость ускоренного перехода к цифровой экономике, подчеркнув, что без цифровизации невозможно обеспечить будущее экономики страны. Он подчеркнул, что цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, но и являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. Президент подчеркнул, что широкое внедрение цифровых технологий способствует эффективности государственного и общественного управления, развитию социальной сферы и кардинальному улучшению жизни людей.⁵

Как отметил Президент Республики Узбекистан что резидентами IT-парка оказано услуг на 5 триллионов сумов и экспортировано услуг на 140 миллионов долларов, а также подчеркнул, что в будущем экспорт услуг в сфере информационных технологий в Узбекистане должен

1 OECD Digital Economy Outlook 2024: Volume 1 // OECD Publishing. – Paris, 2024. – 320 p. – URL: https://www.oecd.org/en/publications/2024/05/oecd-digital-economy-outlook-2024-volume-1_d30a04c9.html

2 World Bank. Digital Development Overview // The World Bank. – Washington, 2024. – URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/digital/overview>

3 World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025 // World Economic Forum. – Geneva, 2024. – 128 p. – URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

4 OECD. Insights on the Business Climate in Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 48 p. – Режим доступа: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/05/insights-on-the-business-climate-in-uzbekistan_9ac46b98/317ce52e-en.pdf

5 Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – 2019. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/3324>,

достигнуть 1 миллиарда долларов, для чего требуется не менее 100 тысяч квалифицированных специалистов.⁶

Однако, несмотря на достигнутые успехи, уровень цифровизации среди предприятий остается низким. Согласно отчету ОЭСР, предприятия сталкиваются с недостаточным развитием инфраструктуры и нехваткой цифровых навыков среди рабочей силы, что ограничивает их возможности в цифровой экономике.⁷

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что внедрение цифровых технологий может создать около 430 000 новых рабочих мест в Узбекистане. Однако для достижения этого необходима модернизация системы технического и профессионального образования, чтобы обеспечить подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой экономики.⁸

В этом контексте Всемирный банк инициировал проект «Цифровая инклюзия Узбекистана», направленный на расширение доступа к цифровым навыкам и возможностям трудоустройства в цифровой экономике, особенно для молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями. Проект предусматривает обучение более 6 000 молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет и создание 25 000 новых рабочих мест в IT-секторе, из которых 50,0% предназначены для женщин и 4,0% для людей с ограниченными возможностями.⁹

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В условиях перехода к новой модели экономического роста возрастает значение регулирования занятости. В переходный к рынку период усиливается роль государства, чьи меры должны быть системными. Основным инструментом выступают комплексные программы содействия занятости, направленные на повышение эффективности рабочей силы и создание новых рабочих мест.

Глобальный кризис выявил уязвимость прежних моделей роста и подтвердил необходимость перехода к более гибкой и сбалансированной стратегии. Формирование параметров новой модели важно как для теории, так и для практики.¹⁰

Воздействие новой модели на занятость проявляется в трёх направлениях:

снижается спрос на низкоквалифицированный труд и растёт потребность в специалистах с цифровыми навыками.

расширяются формы занятости – дистанционная работа, гибкий график, проектная занятость.

возрастает значение непрерывного обучения и переподготовки кадров.

Комплексный подход к переходу включает инвестиции в человеческий капитал, науку и технологии, а также активное участие государства в регулировании рынка труда и социальной политики. Это создаёт основу для устойчивого и инклюзивного роста.

Ключевым направлением становится переход от экстенсивного к инновационно-цифровому типу развития. Рост за счёт наращивания ресурсов уже неэффективен. Важнейшими факторами становятся инновации, цифровизация и интеллектуальный труд.

Центральное место занимает инновационная среда, включающая инвестиции в образование, НИОКР и цифровизацию услуг и производства. Это позволяет повышать производительность, снижать издержки, создавать новые продукты и рынки, ориентированные на цифрового потребителя.

6 Мирзиёев Ш.М. О мерах по ускорению процессов цифровизации в сферах и регионах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – 2023. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/5943>

7 OECD. Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 52 p. – Режим доступа: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/05/digital-skills-for-private-sector-competitiveness-in-uzbekistan_8f1719a7/6c54f447-en.pdf

8 Asian Development Bank. Disruptive Digital Technology Could Create 430,000 New Jobs in Uzbekistan – ADB Study. – Manila: ADB, 2023. – Режим доступа: <https://www.adb.org/news/disruptive-digital-technology-could-create-430000-new-jobs-uzbekistan-adb-study>

9 World Bank. Uzbekistan Digital Inclusion Project – Project Information Document (PID). – Washington: The World Bank, 2023. – 24 p. – Режим доступа: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099060723031518423/pdf/P17910801b3c11080a8980b-511413cfc99.pdf>

10 Карасёва А.В. Новая модель экономического роста: вызовы социальной политике // Научный альманах. – 2022. – № 11 (101). – С. 68–73. URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/14630/view>

Цифровая трансформация особенно заметна в FinTech, электронной торговле, логистике, образовании и здравоохранении. Технологии вроде ИИ, больших данных и блокчейна позволяют бизнесу быть гибким, а государству – эффективным.

Однако нужны не только технологии, но и институциональные реформы: защита интеллектуальной собственности, стимулирование стартапов, развитие цифровых компетенций и образование нового поколения специалистов. Важны также партнёрства с частным сектором и международное научно-технологическое сотрудничество.

Проблема занятости населения в условиях новой модели экономического роста активно исследуется в современной научной литературе. Существенный вклад в разработку теоретических подходов внесли такие зарубежные учёные, как А. Каллеберг, Д. Сноуэр, М. Пиоре, Т. ДиПрете, Д. Граски, Ф. Агион, П. Ховитт, К.Б. Фрей и М.А. Осборн.¹¹ Они исследуют влияние глобализации, цифровизации и новых форм занятости на рынок труда.

Вопросы сущностного осмысления трансформации занятости в условиях цифровой экономики находятся в центре внимания ведущих российских исследователей, среди которых Р.И. Капелюшников, В.Е. Гимпельсон, Р.П. Колосова, Г.Г. Меликьян, А.М. Асалиев, Ю.Г. Одегов, А.Г. Коровкин, С.Ю. Рощин, Л.С. Чижова, Е.С. Садовая, Э.О. Илларионова, Е.В. Нехода, В.С. Половинко, В.П. Клавдиенко и другие.¹² Их научные изыскания демонстрируют консенсус в признании цифровизации ключевым детерминантом современного и будущего развития рынка труда. Подчеркивается, что цифровизация сохраняет за собой статус главного фактора, формирующего не только динамику и структуру глобального, но и национальных рынков труда, вызывая масштабные преобразования в характере трудовой деятельности, занятости и формах организации труда. По мнению В.П. Клавдиенко и Е.В. Неходы, цифровая трансформация представляет собой не просто технологический тренд, а универсальный механизм реализации стратегических задач технологического и пространственного развития в условиях новой стадии цивилизационного роста.

В научной среде Узбекистана особое внимание уделяется вопросам эволюции теоретических подходов к занятости и их трансформации в условиях цифровизации, глобализации, демографических сдвигов и социально-экономических изменений. Ряд ведущих ученых страны такие как академик К.Х.Абдурахманов, профессора Б.Х.Умурзаков, Г.К.Абдурахманова, Н.У.Арабов, Н.К. Зокирова, А.Б. Ирматов, Б.А. Исламов, Ш.Д. Кудбиев, Х.Х.Мамадалиев, Н.Махмудов, Ш.Х.Назаров, Д.А.Насимов, Н.Х.Рахимова, Р.Р.Хасанов, О.Х. Хамидов, З.Я. Худайбердиев¹³ предложили весомые концептуальные положения, направленные на переосмысление традиционных моделей занятости и формирование новых теоретико-методологических основ.

Переход к новой модели экономического роста требует системной трансформации всей структуры экономики и трудовых отношений. Этот переход характеризуется отходом от индустриально-сырьевой парадигмы в сторону модели, основанной на инновациях, устойчивом развитии, цифровых технологиях и человеческом капитале. (рис. 1.)

11 DiPrete T.A., Eirich G.M. Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments // *Annual Review of Sociology*. – 2006. – Vol. 32. – P. 271–297.; Aghion P., Howitt P. Growth and Unemployment // *The Review of Economic Studies*. 1994; 61 (3): 477–494; Frey C.B. & Osborne M.A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*. 2016.; 68. Grusky D.B. Microclass Mobility: Social Reproduction in Four Countries // *American Journal of Sociology*. – 2008. – Vol. 114, No. 4. – P. 977–1036.; Kalleberg A.L. Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States, 1970s–2000s. – New York: Russell Sage Foundation, 2011. – 296 p.; Piore M. J. & Sabel Ch. F. *The Second industrial Divide: Possibilities for Prosperity*. New York: Basic Books. 1994;

Schmidpeter B.; Winter-Ebmer R. Automation, unemployment, and the role of labor market training. *Eur. Econ. Rev.* 2021

12 Капелюшников Р. И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест?. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2017; Кашепов А.В. Структура занятости в экономике по видам деятельности и основным профессиональным группам// Социально-трудовые исследования. 2020; Нехода Е.В., Пань Ли. Трансформация рынка труда и занятости в цифровую эпоху// Экономика труда. 2021; Одегов Ю. Г., Павлова В. В. Новые технологии и их влияние на рынок труда // Вопросы управления. 2019. № 3 (53). С. 120–127.; Асалиев А. М. Человеческий капитал в контексте стратегии социально-экономического развития // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2017. № 4 (94). С. 3–13.

13 Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К., Абдурахманова Г.К. Рынок труда в условиях цифровизации экономики: проблемы и перспективы развития. – Ташкент: Иктисодийот, 2021. – 248 с.; Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект - основа устойчивого развития экономики: монография. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2023. – 312 с.

Ключевой особенностью новой модели является смещение акцентов с количественного увеличения производства на качественный рост, в основе которого лежат знания, инновации и технологическая сложность создаваемой продукции. Вместо традиционного расширения производственных мощностей за счёт привлечения дополнительной рабочей силы, акцент делается на повышение производительности труда за счёт автоматизации, использования искусственного интеллекта, обработки больших данных и роботизации.

В результате существенно трансформируется рынок труда. Происходит сокращение спроса на низкоквалифицированный и ручной труд, особенно в сферах, где процессы поддаются автоматизации. Одновременно увеличивается потребность в специалистах, способных работать с цифровыми технологиями, разрабатывать программные продукты, анализировать данные, управлять проектами и предлагать креативные решения. Особым спросом пользуются кадры STEM-направлений (наука, технологии, инженерия, математика), а также специалисты с высокоразвитыми мягкими навыками (soft skills) - коммуникативными, адаптивными и междисциплинарными.

Изменения затрагивают не только структуру занятости, но и её формы. Расширяется применение гибких форм занятости - фриланса, удалённой и проектной работы, а также платформенной занятости (gig economy). Эти форматы обеспечивают большую гибкость и мобильность, однако одновременно порождают новые вызовы: необходимость пересмотра механизмов социальной защиты, обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию, пенсионным системам и правовой защите для нестандартных работников.

Рис. 1. Новая модель экономического роста и её влияние на занятость населения¹⁴

14 Разработано автором на основе исследования

Таким образом, формирование новой модели экономического роста оказывает комплексное влияние на сферу занятости населения. Оно выражается в изменении структуры и содержания труда, появлении новых форм занятости, необходимости модернизации системы подготовки кадров и усилении роли государства в обеспечении баланса между гибкостью занятости и социальной защищённостью. Решение этих задач требует научно обоснованных подходов, междисциплинарного анализа и тесного взаимодействия науки, государства и бизнеса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В период с 2018 по 2024 годы Узбекистан активно развивал сотрудничество с международными организациями и стимулировал частные инициативы для повышения занятости населения. Реализовывались программы и проекты, направленные на создание рабочих мест, повышение квалификации кадров и поддержку предпринимательства.

Ключевую роль в поддержке экономических реформ сыграл Всемирный банк, содействовав либерализации экономики и развитию частного сектора. С 2017 года среднегодовой рост ВВП составил 5,3%, что превысило показатели многих стран со средним уровнем дохода.

Экономический рост демонстрировал устойчивую динамику, за исключением 2020 года, когда ВВП сократился до 2,6% из-за пандемии. Однако уже в 2021 году рост составил 6,9%, а в последующие годы стабилизировался на уровне 5,7–6,4%, что свидетельствует о восстановлении и укреплении экономики.

Численность населения также стабильно росла - с 2,0% в 2018 году до 2,3% в 2024 году. Это означает постоянный прирост трудоспособного населения, что, с одной стороны, является демографическим ресурсом, а с другой - усиливает давление на рынок труда.

Темпы создания рабочих мест выглядели более уязвимо. До пандемии они находились на уровне 1,1–1,2%, но в 2020 году впервые зафиксировано снижение: -0,3%, то есть число ликвидированных рабочих мест превысило количество новых. Несмотря на восстановление с 2021 года, темпы создания рабочих мест продолжают отставать от прироста населения, что указывает на структурную проблему: рынок труда не успевает интегрировать всех новых участников.

Рис. 2. Основные показатели занятости и экономического роста в Узбекистане (2018–2024 гг.)¹⁵.

Таким образом, анализ графика подчеркивает дисбаланс между демографическим ростом и способностью экономики создавать достаточное количество рабочих мест. Несмотря

15 Составлено автором на основе данных Всемирный банк. Республика Узбекистан: обзор страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/country/uzbekistan/overview>

на положительную динамику ВВП, одного только экономического роста недостаточно для обеспечения полной занятости. Это требует усиления политики в сфере занятости, развития частного сектора, инвестиций в профессиональное обучение и активного участия международных партнеров в решении задачи устойчивого трудоустройства.

В мае 2022 года была одобрена новая Рамочная программа партнерства между Группой Всемирного банка и Узбекистаном на 2022–2026 годы. Программа направлена на содействие увеличению количества рабочих мест в частном секторе, развитию человеческого капитала и внедрению более экологичных моделей экономического роста. По состоянию на 1 октября 2024 года портфель Всемирного банка в Узбекистане включал 24 действующих проекта на общую сумму около 4,7 млрд долларов США, финансируемых через Международную ассоциацию развития (МАР) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Эти проекты охватывают различные секторы, включая сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетику, транспорт, здравоохранение и образование, способствуя созданию рабочих мест и повышению квалификации работников.¹⁶

Помимо международной поддержки, в Узбекистане наблюдался рост частных инициатив, направленных на развитие предпринимательства и создание рабочих мест. В 2023 году более 600 тысяч человек получили финансовую поддержку для открытия собственного бизнеса. В частности, на предпринимательство было выделено 82 трлн сумов кредитов и 15,5 трлн сумов субсидий. Эти меры способствовали запуску 3 тысяч проектов на сумму 3,5 млрд долларов США, что привело к созданию 76 тысяч высокодоходных постоянных рабочих мест. (табл. 1.)

Таблица 1. Финансовая поддержка предпринимательства и результаты (2023 г.)¹⁷.

Показатель	Значение
Количество получателей поддержки	600 000 человек
Выделенные кредиты на предпринимательство	82 трлн сумов
Выделенные субсидии на предпринимательство	15,5 трлн сумов
Количество запущенных проектов	3 000
Общая сумма запущенных проектов	3,5 млрд долларов США
Создано высокодоходных рабочих мест	76 000

Несмотря на значительные инвестиции и поддержку, темпы создания новых рабочих мест в Узбекистане в период с 2018 по 2024 годы не соответствовали темпам прироста трудоспособного населения. Это указывает на необходимость дальнейшего стимулирования занятости через реформы, направленные на сокращение роли государства в экономике, либерализацию ключевых секторов и улучшение условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Особое внимание следует уделить развитию профессиональных навыков граждан, необходимых для современной экономики, и поддержке частных инициатив, способствующих созданию устойчивых и высокодоходных рабочих мест.

Таким образом, взаимодействие Узбекистана с международными организациями и развитие частных инициатив в период с 2018 по 2024 годы внесли значительный вклад в обеспечение занятости населения. Однако для достижения устойчивого экономического роста и удовлетворения потребностей растущего трудоспособного населения необходимо продолжать реформы, направленные на создание благоприятных условий для развития частного сектора и предпринимательства.

¹⁶ Всемирный банк. Рамочная программа партнерства между Группой Всемирного банка и Узбекистаном на 2022–2026 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2022/05/10/world-bank-group-board-endorses-new-country-partnership-framework-for-uzbekistan-2022-2026>

¹⁷ Составлено автором на основе данных Всемирный банк. Рамочная программа партнерства между Группой Всемирного банка и Узбекистаном на 2022–2026 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2022/05/10/world-bank-group-board-endorses-new-country-partnership-framework-for-uzbekistan-2022-2026>

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что адаптация рынка труда к новой модели экономического роста требует комплексного и многомерного подхода, сочетающего институциональные, экономические и цифровые изменения. Переход к инновационно-цифровой модели обусловлен необходимостью повышения производительности, устойчивости и гибкости экономических систем в условиях глобальной конкуренции и стремительного технологического прогресса. В рамках этой трансформации рынок труда также подвергается существенным изменениям: растёт спрос на высококвалифицированных специалистов с цифровыми навыками, развиваются гибкие и нестандартные формы занятости, усиливается значение непрерывного образования и переквалификации.

Опыт Узбекистана в период с 2018 по 2024 годы демонстрирует активные усилия по созданию современной модели занятости. Сотрудничество с международными организациями, особенно с Всемирным банком, позволило реализовать ряд проектов, направленных на повышение квалификации рабочей силы, цифровую инклюзию, развитие предпринимательства и поддержку молодежи и уязвимых категорий населения. Создание IT-инфраструктуры, поддержка стартапов и инвестиции в человеческий капитал стали важными шагами на пути к цифровой экономике. Наряду с этим, частные инициативы, включая предоставление кредитов, субсидий и развитие самозанятости, стали важным фактором в расширении возможностей занятости.

Вместе с тем, анализ показал, что темпы создания рабочих мест всё ещё отстают от темпов прироста трудоспособного населения. Это свидетельствует о наличии структурной проблемы, которую нельзя решить исключительно за счёт экономического роста. Требуется углубление реформ, направленных на стимулирование частного сектора, расширение доступа к цифровым технологиям, а также развитие эффективных инструментов профессиональной ориентации и подготовки кадров. Необходимо модернизировать систему образования и профессионального обучения с учётом запросов цифровой экономики, формировать гибкие образовательные траектории и внедрять современные подходы к обучению на протяжении всей жизни.

Кроме того, усилия по цифровизации и автоматизации должны сопровождаться мерами по социальной защите работников, особенно занятых в нестандартных формах занятости. Важной задачей является сокращение цифрового неравенства между регионами, отраслями и социальными группами, чтобы обеспечить инклюзивность экономического роста и предотвратить усиление социальной поляризации.

Таким образом, успешная адаптация рынка труда к новой модели экономического роста в Узбекистане возможна только при условии согласованной работы государственных институтов, бизнеса, образовательной системы и международных партнёров. Только в этом случае можно рассчитывать на формирование гибкого, конкурентоспособного и социально ориентированного рынка труда, способного эффективно реагировать на вызовы цифровой эпохи.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – 2019. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/3324>,
2. Мирзиёев Ш.М. О мерах по ускорению процессов цифровизации в сферах и регионах [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – 2023. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/5943>
3. Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К., Абдурахманова Г.К. Рынок труда в условиях цифровизации экономики: проблемы и перспективы развития. – Ташкент: Иктисодийот, 2021. – 248 с.;
4. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект - основа устойчивого развития экономики: монография. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2023. – 312 с.
5. Асалиев А. М. Человеческий капитал в контексте стратегии социально-экономического развития // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2017. № 4 (94). С. 3–13.

6. Всемирный банк. Республика Узбекистан: обзор страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/country/uzbekistan/overview>
7. Всемирный банк. Рамочная программа партнерства между Группой Всемирного банка и Узбекистаном на 2022–2026 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2022/05/10/world-bank-group-board-endorses-new-country-partnership-framework-for-uzbekistan-2022-2026>
8. Капелюшников Р. И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест?. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2017;
9. Карасёва А.В. Новая модель экономического роста: вызовы социальной политике // Научный альманах. – 2022. – № 11 (101). – С. 68–73. URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/14630/view>
10. Кашепов А.В. Структура занятости в экономике по видам деятельности и основным профессиональным группам// Социально-трудовые исследования. 2020;
11. Нехода Е.В., Пань Ли. Трансформация рынка труда и занятости в цифровую эпоху// Экономика труда. 2021;
12. Одегов Ю. Г., Павлова В. В. Новые технологии и их влияние на рынок труда // Вопросы управления. 2019. № 3 (53). С. 120–127.;
13. Aghion P., Howitt P. Growth and Unemployment // The Review of Economic Studies. 1994; 61 (3): 477–494;
14. Asian Development Bank. Disruptive Digital Technology Could Create 430,000 New Jobs in Uzbekistan – ADB Study. – Manila: ADB, 2023. – Режим доступа: <https://www.adb.org/news/disruptive-digital-technology-could-create-430000-new-jobs-uzbekistan-adb-study>
15. DiPrete T.A., Eirich G.M. Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments // Annual Review of Sociology. – 2006. – Vol. 32. – P. 271–297.
16. Frey C.B. & Osborne M.A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change. 2016.;
17. Grusky D.B. Microclass Mobility: Social Reproduction in Four Countries // American Journal of Sociology. – 2008. – Vol. 114, No. 4. – P. 977–1036.
18. Kalleberg A.L. Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States, 1970s–2000s. – New York: Russell Sage Foundation, 2011. – 296 p.;
19. OECD. Insights on the Business Climate in Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 48 p. – Режим доступа: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/05/insights-on-the-business-climate-in-uzbekistan_9ac46b98/317ce52e-en.pdf
20. OECD. Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 52 p. – Режим доступа: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/05/digital-skills-for-private-sector-competitiveness-in-uzbekistan_8f1719a7/6c54f447-en.pdf
21. OECD Digital Economy Outlook 2024: Volume 1 // OECD Publishing. – Paris, 2024. – 320 p. – URL: https://www.oecd.org/en/publications/2024/05/oecd-digital-economy-outlook-2024-volume-1_d30a04c9.html
22. Piore M. J. & Sabel Ch. F. The Second industrial Divide: Possibilities for Prosperity. New York: Basic Books. 1994;
23. Schmidpeter B.; Winter-Ebmer R. Automation, unemployment, and the role of labor market training. Eur. Econ. Rev. 2021
24. World Bank. Digital Development Overview // The World Bank. – Washington, 2024. – URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/digital/overview>
25. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025 // World Economic Forum. – Geneva, 2024. – 128 p. – URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
26. World Bank. Uzbekistan Digital Inclusion Project – Project Information Document (PID). – Washington: The World Bank, 2023. – 24 p. – Режим доступа: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099060723031518423/pdf/P17910801b3c11080a8980b511413cfc99.pdf>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100